

Obstoječi raziskovalni podatki na Univerzi: Primer priprave in uporabe gradiv ADP pri študiju

Pedagoška tržnica
26. 1. 2018, Fakulteta za upravo, Ljubljana

Irena Vipavc Brvar, Irena Bolko

Arhiv družboslovnih podatkov, 2018

Arhiv družboslovnih podatkov

- 1997
- **nacionalno podatkovno središče za družboslovje**
- dajalci podatkov iz vseh 4 univerz, zasebnih raziskovalnih centrov, SURS ...
- 700 družboslovnih raziskav
- cca. 500 uporabnikov letno (90 % izobraževanje, 10 % znanstveno-raziskovalni)
- član [CESSDA ERIC](#)
- [različni mednarodni projekti](#) (CESSDA SaW, SERISS, SEEDS, DwB, Foster...)

Poslanstvo Arhiva družboslovnih podatkov

Zbirka podatkov

Družboslovje
Slovenska družba

Vsebinsko pomembnejše
Metodološko dobro izdelane raziskave

Mednarodna primerjava
Časovna primerjava

ARHIV DRUŽBOSLOVNIH PODATKOV
Analiziraj podatke! Deli raziskavo! Prispevaj k znanosti!

UPORABI PODATKE | PREDAJ RAZISKAVO | USPOSOBI SE | SPOZNAJ ADP

Seznam raziskav po: Šifri raziskave, Serijah, Vsebinskih področjih, Dajalcih, Letu izdelave, Letu objave, Avtorjih, Mednarodnih raziskavah

Uporabi podatke / Katalog ADP

Seznam raziskav po šifri raziskave

ID raziskave	Naslov raziskave, vsebinska področja	Dostop
AA	Alpe - Jadran regije vsebinsko področje: DRUŽBA IN KULTURA, DRUŽBA IN KULTURA - kulturna in nacionalna identiteta, izdela: CJM	nesstar
ABR97	Mednarodna raziskava o veri in odnosu do cerkve 1997 vsebinsko področje: DRUŽBA IN KULTURA, DRUŽBA IN KULTURA - vera in vrednote, DRUŽBA IN KULTURA - družbene navade in stališča, izdela: CJMMK	nesstar
ADPUSE16	Anketa o zadovoljstvu uporabnikov ADP, 2016 vsebinsko področje: INFORMIRANJE IN KOMUNICIRANJE, izdela: None	nesstar
ADS	Anketa o delovni sili. Opis serije serija: AD S, vsebinsko področje: DELO IN ZAPOSLOVANJE, DELO IN ZAPOSLOVANJE - zaposlovanje, izdela: SURS	nesstar
ADS14	Anketa o delovni sili,	nesstar

Legenda ikon: opis raziskave, opi

Teme/vsebina gradiv v ADP

- politika in sistemi družbene blaginje (642)
- **družba in kultura** (369)
- družbena slojevitost in skupine (165)
- delo in zaposlovanje (107)
- informiranje in komuniciranje (71)
- pravo, kriminal in pravni sistemi (50)
- zdravstvo (36)
- izobraževanje (34)
- gospodarstvo (32)
- demografija, prebivalstvo, statistika prebivalstva in popisi (28)
- naravno okolje (28)
- bivalne razmere in načrtovanje rabe prostora (17 raziskav)
- psihologija (1)
- transport, potovanje in mobilnost (7)
- trgovina, industrija in trgi (4)
- znanost in tehnika (5)
- drugo (14)

DRUŽBA IN KULTURA

družbene navade in stališča, [102 raziskav](#)

družbene razmere in kazalci, [33 raziskav](#)

kulturna in nacionalna identiteta, [11 raziskav](#)

lokalna skupnost, mestno in podeželsko življenje, [23 raziskav](#)

poraba časa, [7 raziskav](#)

prosti čas, turizem in šport, [10 raziskav](#)

vera in vrednote, [10 raziskav](#)

Uporabniki

Kategorija uporabnika v študijskem letu (1. 10. 2009 – 30. 3. 2016)

Vir: Vipavc Brvar, 2016

Namen uporabe

Namen uporabe gradiva v študijskem letu (1. 10. 2009 – 30. 3. 2016)

Študenti uporaba gradiv
študenti v procesu zbiranja
podatkov
Pedagogi v pedagoškem procesu
Raziskovalno

Vir: Vipavc Brvar, 2016

Kako do raziskovalnih podatkov na ADP?

SPLETNA STRAN

www.adp.fdv.uni-lj.si

NESSTAR

<http://nesstar2.adp.fdv.uni-lj.si/>

ARHIV DRUŽBOSLOVNIH PODATKOV

Analiziraj podatke! Deli raziskavo! Prispevaj k znanosti!

1997 - 2017

Prijavi na eNovice

UPORABI PODATKE PREDAJ RAZISKAVO USPOSOBI SE SPOZNAJ ADP

Uporabi podatke / / Katalog ADP

Seznam raziskav po:

- Šifri raziskave
- Serijah
- Vsebinskih področjih
- Dajalcih
- Letu izdelave
- Letu objave
- Avtorjih
- Mednarodnih raziskavah

Seznam raziskav po šifri raziskave

ID raziskave	Naslov raziskave, vsebinska področja	Dostop
AA	Alpe - Jadransko področje vsebinsko področje: DRUŽBA IN KULTURA, DRUŽBA IN KULTURA - kulturna in nacionalna identiteta, izdelek: C.J.M	nesstar
ABR97	Mednarodna raziskava o veri in odnosu do cerkve 1997 vsebinsko področje: DRUŽBA IN KULTURA, DRUŽBA IN KULTURA - vera in vrednote, DRUŽBA IN KULTURA - družbene navade in stališča, izdelek: C.J.M.M.K	nesstar
ADPUSE16	Anketa o zadovoljstvu uporabnikov ADP, 2016 vsebinsko področje: INFORMIRANJE IN KOMUNICIRANJE, izdelek: None	nesstar
ADS	Anketa o delovni sili: Opis serije serija: ADS, vsebinsko področje: DELO IN ZAPOSLOVANJE, DELO IN ZAPOSLOVANJE - zaposlovanje, izdelek: SURS	nesstar

Kaj najdeš na spletni strani?

- ✓ Opis raziskave
- ✓ Opis podatkov
- ✓ Povezana gradiva in objave

Arhiv družboslovnih podatkov

Catalog of ADP in Nesstar

WebView Nesstar enables:

- viewing of studies,
- performing analyses of microdata,
- downloading of data files and study descriptions on users' computer.

Before your first use of Nesstar WebView, we suggest reading the document [Nesstar Guide](#), where you can familiarize yourself with the also the instructions on how to search our catalog.

Warning:

- to analyse and download data files you need to [register at ADP](#).
- Due to objective reasons, the Nesstar WebView does not include all of the studies, deposited in the [Catalog ADP](#).
- For studies in the Catalog ADP different level of descriptions may apply:
 - 1 - full study description,
 - 2 - full study description and codebook with names of variables from the data file,
 - 3 - full study description with names of variables with full question text.

Support: arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si

Any analyses carried out on data provided through Nesstar software are undertaken at the user's risk. Neither Nesstar Ltd., the data owner or publisher accept any responsibility, suitability of the data for analysis, for example understanding sampling and weighting. All use of data should acknowledge the copyright owner, depositor and publisher and also

Kaj najdeš na Nesstar-ju?

- +
- ✓ Omogoča analizo preko spleta

http://www.adp.fdv.uni-lj.si/media/gradiva/Vodic_po_Nesstarju.pdf
<http://www.nesstar.com/help/4.0/webview/getting-started/getting-to-know-nesstar-webview.html>

Slovensko javno mnenje 2014: Evropska družboslovna raziskava

Opis raziskave

Opis podatkov

Spremna gradiva

Pregledovalnik Nesstar

Osnovne informacije o raziskavi

ADP - IDNo: SJM14

Glavni avtor(ji):

Kurdija, Slavko
Malnar, Brina

[Ostali \(strokovni\) sodelavci »](#)

Izdela datoteko podatkov:

CJM - Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij (Ljubljana, Slovenija; 2014)

Finančna podpora:

- (1): Agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije
- (2): Agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, MRIC UL (PLMER)

Serija:

- [SJM/Slovensko javno mnenje Več »](#)
- [ESS/Evropska družboslovna raziskava Več »](#)

Vsebina raziskave

Ključne besede:

spremljanje množičnih medijev, uporaba interneta, zaupanje v sočloveka, zaupanje v politične institucije, voljena stranka, udeležba na volitvah, politična participacija, strankarske preference, članstvo v političnih strankah, zadovoljstvo z življenjem, zadovoljstvo z delovanjem demokracije, odnos do priseljencev, vpliv priseljavanja na nacionalno gospodarstvo, občutek osebne sreče, socialni stiki, strah pred kriminaliteto, ocena zdravstvenega stanja, verska pripadnost, obiskovanje verskih obredov, diskriminacija, enakopravnost, državljanstvo, brezposelnost, demografija

POGOJI UPORABE:

Licenca Creative Commons Priznanje avtorstva

snemi podatke
opis

Status raziskave: 4 - Polni opis raziskave in kodirna knjiga spremenljivk s polnim besedilom vprašanj.

RANG RAZISKAVE:

9: najvišji rang, primerjalne ali kontinuirane raziskave, pomembne populacije, metodološko ustrezne

Kako citiram to RAZISKAVO?

Kurdija, Slavko in Brina Malnar. Slovensko javno mnenje 2014: Evropska družboslovna raziskava [datoteka podatkov]. Slovenija, Ljubljana: Fakulteta za družbene vede, Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij [izdelava], 2014. Slovenija, Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Arhiv družboslovnih podatkov [distribucija], 2016. ADP - IDNo: SJM14.

Vprašalnik (primer)

1.01 Če razmišljate o trenutnem družbenem in političnem položaju, ali se na splošno počutite varno ali ogroženo? (en odgovor)

- 1 - varno
- 2 - ogroženo
- 9 - ne vem, ne morem oceniti, b.o.

1.02 Koliko po vašem mnenju naslednji dejavniki ogrožajo varnost Slovenije? Ocenite na lestvici od 1 do 4, pri čemer 1 pomeni, da dejavniki varnost Slovenije sploh ne ogrožajo, in 4, da ti dejavniki varnost Slovenije zelo ogrožajo (en odgovor v vsaki vrsti)

	sploh ne	malo
a) uničevanje okolja	1	2
b) naravne in tehnološke nesreče	1	2
c) vojaške grožnje s strani drugih držav	1	2

UNIVERZA V LJUBLJANI
FAKULTETA ZA DRUŽBENE VEDE - INŠTITUT ZA DRUŽBENE VEDE
Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij
Ljubljana, Kardeljeva ploščad 5

Tel.: 01/5805-370, 01/5805-105
Fax: 01/5805-104
E-mail: cjmmsjm@fdv.uni-lj.si

SJM 2006/1

EVROPSKA DRUŽBOSLOVNA RAZISKAVA

(EUROPEAN SOCIAL SURVEY, ESS 2006)

ANKETARKA, ANKETAR:

PREDSTAVITE SE
POJASNITE NAMEN ANKETE
POJASNITE VZOREC
POUDARITE TAJNOST ODGOVOROV
ANKETIRANEC NAJ ODGOVARJA LE ZASE
BODITE PO MOŽNOSTI SAMI Z ANKETIRANCEM
POSKRBITE ZA TEMPO RAZGOVORA
NE KOMENTIRAJTE
NE SUGERIRAJTE
BELEŽITE LE IZJAVE
ZAHVALITE SE ANKETIRANCU ZA SODELOVANJE

ZA RAZISKOVANJE JAVNEGA MNENJA SO KORISTNI IN UPORABNI
LE ISKRENI ODGOVORI IN IZJAVE

Mikro podatki (primer podatkovne datoteke)

	v101	v102a	v102b	v102c	v102d	v102e	v102f	v102g	v102h	v102i	v102j	v103a	v103b
1	1	3	3	2	4	3	3	3	3	3	4	3	2
2	1	4	3	1	3	2	2	2	2	3	2	3	1
3	1	4	3	1	2	3	4	4	3	3	3	4	1
4	1	2	3	1	3	3	4	4	4	3	1	4	1
5	1	3	4	2	3	2	4	4	2	4	2	3	1
6	9	1	1	1	1	1	3	3	4	3	1	1	1
7	1	3	4	2	4	4	2	4	3	2	3	3	2
8	1	2	3	1	2	4	4	3	4	3	2	3	1
9	1	4	4	1	3	2	3	2	2	1	1	2	1
10	1	4	3	1
11	1	1	1	1
12	1	2	3	1
13	1	3	2	1
14	1	3	3	2
15	1	4	2
16	1	2	3	1
17	1	3	3	1
18	9	4	3

Koliko na dan gledate TV?

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	sploh nic	71	4.8	4.8	4.8
	manj kot 0,5 ure	162	11.0	11.0	15.9
	0,5 - 1 ure	354	24.0	24.1	40.0
	vec kot 1 - 1,5 ure	218	14.8	14.8	54.8
	vec kot 1,5 - 2 uri	227	15.4	15.5	70.3
	vec kot 2 - 2,5 uri	176	11.9	12.0	82.2
	vec kot 2,5 - 3 ure	117	7.9	8.0	90.2
	vec kot 3 ure	144	9.8	9.8	100.0
	Total	1469	99.5	100.0	
	Missing	b.o.	7	.5	
Total		1476	100.0		

Slovensko javno mnenje 2010: Evropska družboslovna raziskava

Opis raziskave

Opis podatkov

Povezana gradiva in objave

Snemi podatke

Osnovne informacije o datoteki podatkov

SJM10 - Slovensko javno mnenje 2010 [datoteka podatkov]

*.sav - SPSS 16 in kasnejše verzije za WIN

- število spremenljivk: 404
- število enot: 1403

Verzija: V3 R2

Spremenljivke

A1 Koliko na dan gledate TV?

A1 Prosimo ocenite, koliko časa na dan gledate televizijo na običajen dan v tednu?

Vrednost		Frekvenca
0	sploh nič	63
1	manj kot 0,5 ure	139
2	0,5 - 1 ure	301
3	več kot 1 - 1,5 ure	214
4	več kot 1,5 - 2 uri	256
5	več kot 2 - 2,5 ure	124
6	več kot 2,5 - 3 ure	150
7	več kot 3 ure	156
8	ne vem	0
9	b.o.	0

Veljavni odgovori	Neveljavni odgovori	Minimum	Maksimum	Aritmetična sredina	Standardni odklon
-------------------	---------------------	---------	----------	---------------------	-------------------

1403

0

0

7

Preprosta analiza podatkov z Nesstarjem

Prikažem lahko opisne statistike, grafikon in frekvenčno tabelo

Frekvenčna tabela

samomor: Kategorije

	Code = Oznaka	Frekvenca	% od vseh	% od veljavnih
samomor				
lahko vedno opravičimo	1	78	7,3	7,9
2	2	28	2,6	2,8
3	3	41	3,8	4,1
4	4	30	2,8	3,0
5	5	120	11,2	12,1
6	6	36	3,4	3,6
7	7	39	3,6	3,9
8	8	65	6,1	6,6
9	9	80	7,5	8,1
nikoli ne moremo opravičiti	10	474	44,3	47,8
ne vem	88	60	5,6	-
b.o.	99	18	1,7	-
Skupaj		1.069	100,0	100,0

Opisne statistike

	samomor
Mediana	9,23
Povprečna vrednost	7,51
Minimum	1,00
Maksimum	10,00
Standardni odklon	3,07
Vsota	7.446,00
N	991
95 % interval zaupanja (minimum)	7,32
95 % interval zaupanja (maksimum)	7,71
99% interval zaupanja (minimum)	7,26
99% interval zaupanja (maksimum)	7,77
Spodnji ročaj na grafikonu kvartilov (Box whisker)	1,00
Prvi kvartil	5,09
Tretji kvartil	9,98
Zgornji ročaj na grafikonu kvartilov (Box whisker)	10,00

Preprosta analiza podatkov z Nesstarjem

Primer Politbarometer

zaupanje cerkvi, duhovščini	najmanj zaupa	srednje	najbolj zaupa	Skupaj
zaupanje policiji				
najmanj zaupa	30,8	22,1	16,8	26,2
srednje	40,1	42,9	35,6	40,1
najbolj zaupa	29,1	35,0	47,7	33,7
Skupaj	100,0	100,0	100,0	100,0

Vir: PBSI1110

N=

Učbenik „Expert tour guide on Data Management“

cessda eric About Consortium Projects Research Infrastructure Contact

Home / CESSDA Training / Expert tour guide on Data Management

Expert tour guide on Data Management

About this expert tour guide

This tour guide aims to put social scientists like yourself at the heart of making their research data findable, sustainably accessible and (re)usable.

You will be guided by European experts who are - on a daily basis - busy ensuring long-term access to valuable social science datasets, available for discovery and reuse at one of the [15 CESSDA social science data archives](#). With this guide and training events throughout Europe, we want to accompany and inspire you in your travels through the research data lifecycle.

Full table of contents - Search this guide Search CESSDA Training ↑

cessda.eu/DMGuide

Adapt your Data Management Plan

A list of Data Management Questions based on the Expert Tour Guide on Data Management

Načrtovanje ravnanja z raziskovalnimi podatki

Opis podatkov
Oblika podatkov
Obseg podatkov
Zbirka podatkov
Metapodatki & dokumentacija
Etika & zasebnost
Pravice intelektualne lastnine
Hramba & varnost
Deljenje podatkov
Podatkovni repozitorij
Dolgotrajna hramba
Vloge & odgovornosti
Finančni načrt
Povezane politike

VSEBINE NAČRTA RAVNANJA Z RAZISKOVALNIMI PODATKI

METAPODATKI & DOKUMENTACIJA • Premislite, kako boste zajeli te informacije, in kje jih boste zabeležili, npr. v bazi podatkov s povezavami do posameznih postavk, v besedilni datoteki za branje ['readme' text file], v glavi datoteke [file headers?], ipd.	
ETIKA & ZASEBNOST	<ul style="list-style-type: none">• V raziskavah, ki vključujejo osebe, je potrebno pridobiti soglasje za dolgotrajno hrambo in deljenje podatkov. Ne sprašujte udeležencev, če lahko podatke uporabite zgolj za konkretno raziskavo in ne obljublajte po nepotrebnem, da boste podatke po koncu raziskave izbrisali. <i>Ali ste pridobili soglasje za hrambo in deljenje podatkov?</i>• Premislite, kako boste zavarovali identiteto udeležencev, npr. z anonimizacijo podatkov ali uporabo nadzora in omejitve pri dostopu do podatkov.• Etična vprašanja se nanašajo tudi na to, kako podatke hranite, kdo lahko do njih dostopa in kako dolgo se bodo hranili. Raziskovalec mora pokazati, da se zaveda vseh tovrstnih vprašanj in jih je pri načrtovanju svoje raziskave tudi upošteval.

Delavnice, seminarji, izobraževanja

Širjenje področnega znanja in dobrih praks ter spodbujanje izmenjave znanja

- Redne delavnice za uporabnike podatkov: dostop do raziskovalnih podatkov iz zbirke ADP in njihova analiza
- Občasni specializirani seminarji [Ravnanje z raziskovalnimi podatki in odprti dostop za raziskovalce in doktorske študente s področja družboslovja in humanistike; Knjižničarji kot podpora pri načrtovanju ravnanja z raziskovalnimi podatki; Uporaba podatkov iz registrskega popisa (2011) v študijske namene]
- Priložnostna predavanja na različnih fakultetah v okviru rednega študijskega procesa na pobudo nosilcev študijskih predmetov
- Poučevanje na predmetih Informacijski in sekundarni podatki (Družboslovna informatika, FDV); Viri podatkov (Uporabna statistika, UL)
- Poletna šola (ECPR Summer School in Methods and Techniques)

Cilji usposabljanj ADP:

Seznanimi uporabnike z naslednjimi temami:

- kako preko spletne strani ADP priti do kakovostnih raziskovalnih podatkov v domačih in mednarodnih podatkovnih katalogih,
- z možnostjo spletne analize podatkov s pregledovalnikom Nesstar in
- z možnostjo uporabe podatkov iz mednarodnih katalogov podatkov.

Učna gradiva: izhodišče

Paketi podatkov, namenjeni rabi v študijskem procesu
Sodelovanje Arhiva, pedagogov in Statističnega urada

Namen:

- izpopolnjevanja znanja na vsebinskem področju,
- izboljšanje metodoloških znanj in krepitev analitičnih spretnosti družboslovnega raziskovanja.

Gradiva vključujejo:

- Bazo s podatki: Anonimizirana in po meri oblikovana mikropodatkovna datoteka z metapodatki
- Predstavitev dostopa do podatkov v Arhivu
- Opis podatkovne datoteke
- Kratka teoretična izhodišča
- Raziskovalna vprašanja, primeri in nalog in rešitve
- Napotitev za nadaljnji (samostojni) študij

Učna gradiva: primer (1)

Družina

Mikropodatkovna datoteka (SUR5):

- 10 izbranih spremenljivk:
- tip družine, družinski tip osebe, indikator vzpostavljenosti družine, starost, spol, število otroki, ki živijo v družini, število živorojenih otrok, status aktivnosti, izobrazba, stopnja urbanizacije;
- 5% vzorcu registrskega popisa 2015.
- vključenih 83.944 oseb, ki so člani družine.

Name	Type	Width	Decimals	Label	Values	Missing	Columns	Align	Measure	Role
1 id	String	21	0	Identifikator	None	None	7	Left	Nominal	Input
2 sp	Numeric	1	0	Spol	{1, Male}	None	8	Right	Nominal	Input
3 st_urb1	Numeric	1	0	Stopnja urbaniz...	{1, Urbano}	None	8	Right	Nominal	Input
4 utez	Numeric	2	0	Utež	None	None	8	Right	Scale	Input
5 tip_druz	Numeric	1	0	Tip družine	{-1, Statistič...	-1	10	Right	Nominal	Input
6 go_pos1	Numeric	1	0	Družinski tip os...	{-1, Statistič...	-1	9	Right	Nominal	Input
7 vzp_druz	Numeric	1	0	Indikator vzpost...	{-2, Ni dhost...	-1, -2	10	Right	Nominal	Input
8 star1	Numeric	2	0	Starost	{-1, Statistič...	-1	7	Right	Nominal	Input
9 st_os_dr	Numeric	1	0	Število otrok, ki...	{-1, Statistič...	-1	10	Right	Nominal	Input
10 roj_st1	Numeric	1	0	Število živoroje...	{-2, Ni smis...	-1, -2	9	Right	Nominal	Input
11 akt2	Numeric	1	0	Status aktivnosti	{-2, Ni smis...	-1, -2	6	Right	Nominal	Input
12 izb2	Numeric	1	0	Izobrazba	{-2, Ni smis...	-1, -2	6	Right	Nominal	Input

Name	Type	Width	Decimals	Label	Values	Missing	Columns	Align	Measure	Role
1 id	String	21	0	Identifikator	None	None	7	Left	Nominal	Input
2 sp	Numeric	1	0	Spol	{1, Male}	None	8	Right	Nominal	Input
3 st_urb1	Numeric	1	0	Stopnja urbaniz...	{1, Urbano}	None	8	Right	Nominal	Input
4 utez	Numeric	2	0	Utež	None	None	8	Right	Scale	Input
5 tip_druz	Numeric	1	0	Tip družine	{-1, Statistič...	-1	10	Right	Nominal	Input
6 go_pos1	Numeric	1	0	Družinski tip os...	{-1, Statistič...	-1	9	Right	Nominal	Input
7 vzp_druz	Numeric	1	0	Indikator vzpost...	{-2, Ni dhost...	-1, -2	10	Right	Nominal	Input
8 star1	Numeric	2	0	Starost	{-1, Statistič...	-1	7	Right	Nominal	Input
9 st_os_dr	Numeric	1	0	Število otrok, ki...	{-1, Statistič...	-1	10	Right	Nominal	Input
10 roj_st1	Numeric	1	0	Število živoroje...	{-2, Ni smis...	-1, -2	9	Right	Nominal	Input
11 akt2	Numeric	1	0	Status aktivnosti	{-2, Ni smis...	-1, -2	6	Right	Nominal	Input
12 izb2	Numeric	1	0	Izobrazba	{-2, Ni smis...	-1, -2	6	Right	Nominal	Input

Učna gradiva: primer (2)

Družina

Vsebinska izhodišča in raziskovalna vprašanja (prof. Švab):

- analiza različnih tipov družin,
- primerjava dvostarševskih in enostarševskih družin,
- primerjava zakonskih in zunajzakonskih partnerstev,
- analiza reorganiziranih družin.

Frekvenčna porazdelitev

Stopnja urbanizacije * Indikator vzpostavljenosti družine Crosstabulation

		Indikator vzpostavljenosti družine	Total
		Vzpostavljena družina	
Stopnja urbanizacije	Urbano	Count	1188
		% within Indikator vzpostavljenosti družine	51,3%
Neurbano	Count	1129	1129
		% within Indikator vzpostavljenosti družine	48,7%
Total	Count	2317	2317
	% within Indikator vzpostavljenosti družine	100,0%	100,0%

Vprašanja...

Univerza v Ljubljani
Fakulteta za družbene vede
Arhiv družboslovnih podatkov
Kardeljeva ploščad 5
1000 Ljubljana

www.adp.fdv.uni-lj.si

arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si

[Arhiv.Druzboslovnih.Podatkov](https://www.facebook.com/Arhiv.Druzboslovnih.Podatkov)

[@ArhivPodatkov](https://twitter.com/ArhivPodatkov)

